

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тўхтасинов Илҳом

д.п.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархўжаев Мухтор

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҶЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Хотамова Парвина Илхомовна

СамДЧТИ “Инглиз филологияси” ассистент ўқитувчиси

ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7233293>

АННОТАЦИЯ

Эгалик категориясини ёки посессив синтаксемаларни ифодаловчи синтактик бирликлар таянч компонентга субординатив алоқа асосида боғланади. Йиғилган фактик материаллар базасида қаралганда посессив синтаксемаларнинг ифодаланишига кўра улар категориал дифференциал синтактик-семантик белгилардан субстанциал ва кваликатив синтаксемалар қамровида намоён бўлади, лекин учинчи категориал белги процессуалик асосида посессив синтаксема учрамайди. Шу боис ушбу фаслда субстанциал посессив ва кваликатив посессив синтаксемаларни бир-биридан фарқлайдиган жараёнларга тўхталмоқчимиз.

Калит сўзлар: келишик категорияси, амалий ва назарий грамматика, морфология

Хотамова Парвина Ильхомовна

САМГИИЯ "Английская филология" ассистент преподавателя

МЕТОДЫ РАЗЛИЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ СИНТАКСИСОВ В СИСТЕМЕ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

АННОТАЦИЯ

Синтаксические единицы, репрезентирующие притяжательную категорию или притяжательные синтаксисы, связаны с главным компонентом на основе подчинительного отношения. По выражению притяжательных синтаксисов при рассмотрении на основе собранного фактического материала они выступают в охвате категориально-дифференциального синтаксико-семантических символов, субстантивного и уточняющего синтаксисов, но притяжательного синтаксиса на основе третьего категориального символа не обнаружено. Поэтому в этой главе мы хотим сосредоточиться на процессах, которые отличают субстантивные притяжательные и качественные притяжательные синтаксисы друг от друга.

Ключевые слова: категория согласия, практическая и теоретическая грамматика, морфология.

Khotamova Parvina Pkhomovna

SSIFL "English Philology" teacher's assistant

METHODS FOR DISTINGUISHING MEANINGFUL POSSESSIVE AND QUALITATIVE POSSESSIVE SYNTAXES IN THE SYSTEM OF UNRELATED LANGUAGES

ABSTRACT

Syntactic units representing a possessive category or possessive syntaxes are associated with the main component on the basis of a subordinating relation. According to the expression of possessive syntaxes, when considered on the basis of the collected factual material, they act in the scope of categorical-differential syntactic-semantic symbols, substantive and clarifying syntaxes, but no possessive syntax based on the third categorical symbol was found. Therefore, in this chapter, we want to focus on the processes that distinguish substantive possessive and qualitative possessive syntaxes from each other.

Keywords: category of agreement, practical and theoretical grammar, morphology.

Маълумки, субстанциаллик – предмет, от ифодалаган шахс, географик топонимлар ва ҳақозоларни ифодаласа, квалификативлик-нарсаси, предметлар белгисини, миқдорини, ҳажминини, рангини, тусини, сифатини каби маъноларни ифодалайди. [Мухин, 1980, 155-176].

Ушбу категориал белгиларни фарқлашда нафақат уларни ифодалаган синтактик бирликлар билан чегараланиб қолмасдан, гап таркибидага синтактик позицияси ва уларнинг дистрибутив муносабатларига ҳам эътибор бериш лозим.

Инглиз тили мисолида қаралганда, субстанциал ва квалификатив поссессив синтаксемалар асосан қуйидаги қурилмалар ёрдамида ҳамда уларнинг вариантлари от + от (S + S), “қараткич келишигидаги от + от бош келишиқда”(Sg + S), “от + предлог билан келган от”(S + of S) кабилар билан ифодаланиши мумкин. Уларни бир-биридан фарқлашда эксперимент (трансформация) методининг турлича усулларидан фойдаланиш йўли билан исботлаш мумкин.

Мазкур мулоҳазани исботлаш учун қуйидаги мисолларга эътиборни қаратамиз:

1. *That was the last he had seen of Golz with his strange white face, his hawk eyes* [J.J.55].

2. *Poirot remained placidly immovable, blinking a little out of his green cat's eyes* [S.M.35].

3. *The undeveloped, childish face seemed merry* [F.M.41].

Ушбу гаплар таркибида от бош келишиқда, от қараткич келишигида ва сифат кабилар ёрдамида квалификатив поссессив синтаксемаларнинг вариантлари ифодаланган.

Эксперимент методи асосида ушбу синтаксема квалификатив категорияси эканлигини тасдиқлаш мумкин.

Биринчи гапда квалификативликни ифодалаган бош келишиқда берилган отни квалификативликнинг бошқа вариантлари билан алмаштириш мумкин:

(1) *That was the last he had seen of Golz with his strange white face, his hawk eyes → with his hawk's eyes → his hawkish eyes;*

Иккинчи гапда эса ажратилган отни сифат билан алмаштириш эвазига исботланади:

(2) *Poirot remained placidly immovable, blinking a little out of his green cat's eyes → Poirot remained placidly immovable, blinking a little out of his catlike eyes.*

Келтирилган мисолларда квалификатив поссессив синтаксемани ифодалаган синтактик бирликлар бирортаси ҳам of предлоги билан бирикмайди;

(1) *with his hawk eyes → with his eyes of hawk → with his of a hawk;*

(2) *his green cat's eyes → his green eyes of cat → his green eyes of a cat;*

(3) *The undeveloped, childish face seemed merry → The undeveloped face of child seemed merry → The undeveloped face of a child seemed merry.*

Ушбу эксперимент методи асосида алмаштириб бўлмайдиган таҳлил ҳосиласи натижасидан айтиш мумкин-ки, квалификатив поссессив синтаксеманинг варианты от билан бириқиб келган of предлоги ёрдамида ифодаланмайди. Яна шу ҳолатни қайд этиш жоизки, от фақат бош келишигида берилади. Аммо ушбу синтаксеманинг бир варианты, яъни от қараткич келишиги шаклида ифодаланганда фақат жонли отлар ёрдамида берилиши мумкин.

Отларнинг бош келишида берилган ушбу синтаксема кўпроқ учрайди. Ундан ташқари, сифат ёрдамида ифодаланган квалификатив посессив синтаксема ҳам кам учрайди.

Субстанциал посессив синтаксема масаласига назар ташланганда мазкур синтаксема отнинг қаратқич келишиги шаклида ва отнинг *of* предлоги билан бирикиб келиши кабилар ёрдамида ифоланади;

4. *only one group remained at the room's opposite end* [SM,26];

5. *as he drove and worked his master's other dog.* [J.L.80];

6. *But their faces were as threadbare as a book-keeper's office cat* [FM.110];

7. *The directory held the names of painless dentists* [FM,37];

8. *The hair of this man was long and matted* [SM,141];

9. *On the highway the lights of the streaming cars made an almost solid beam* [JL,106].

Ушбу синтаксемаларнинг ҳар иккала вариантлари матнда кенг қўлланиши кўзга ташланади, аммо улар турлича лексик бирликлар базасида характерланади. Инглиз тили гап таркибида от қаратқич келишигида (Sg) жонли отлар ҳамда инсонларни ва ташкилотларни ифодаловчи отлар ёрдамида ифодаланади. Отнинг предлогли варианты (*of* S) жонли ва жонсиз отлар базасида берилиши мумкин.

Юқорида қайд қилганимиздек, мазкур синтаксемалар нафақат вариантлар системалари (тизимлари) билан фарқланади, ҳамда уларнинг дистрибутив хусусиятлари асосида ҳам аниқлаш мумкин. Мазкур ҳодисаларни исботлаш мақсадида қуйидаги мисолларга эътиборни қаратмиз: (1) *That was the last he had seen of Yolz with his strange white face, his hawk eyes* [JL, 55].

10. *This impractical gesture always set both men off in glass of schoolboy laughter* [SM, 121].

11. *Tom listened with a grimace twisting his round baby face* [JL, 118].

Мазкур гаплар таркибида S + S модели ёрдамида маъносига кўра белги ёки субстанция квалификатив синтаксемани ёки субстанциал синтаксемаларни тобе компонент ўрнида берилганда уларни бир-биридан фарқлашда, уларнинг бошқа синтактик бирликлар билан бирикиб келишга асосланиб аниқланади.

Маълум бўлишича субстанциал синтаксемани ифодаловчи бирлик ўз олдида артикл ҳамда олмош ёки адъектив элементлар билан бирикиб келиши билан квалификатив синтаксемадан фарқланади. Квалификатив синтаксема эса сифат ёки равиш асосида ифодаланган синтаксема билан бирикиб келади. Бу эса субстанциал синтаксемадан фарқланувчи белгилар ҳисобланади.

Келтирилган мисолларда (1) ва (11) эгалик олмошлар тобе компонент билан синтактик муносабатда бўлмасдан улар таянч компонент билан субординатив алоқа асосида боғланади. Мазкур ҳодисани исботлашда гап таркибидаги эгалик олмошларини кўрсатиш олмошлари билан алмаштириш усули орқали исботланади. Бундай ҳолатда таянч компонентнинг бирликда ёки кўпликда келиши билан кўрсатиш олмошлари ҳам мослашади.

(I). *his hawk eyes* → *those hawk eyes of his*;

(II). *twisting his round baby face* → *twisting that round face of his*.

Ундан ташқари гап таркибида тобе компонент олдидан артиклнинг ифодаланмаганлиги ҳамда квалификатив синтаксемани ифодаловчи синтактик бирлик аниқловчи билан бирикмайди.

(III). *This impractical gesture always set both men off in glass of schoolboy laughter* → *in glass of that schoolboy laughter* → *in glass of that schoolboy laughter*.

Эксперимент методи асосида изоҳланган шакллар ҳосиласидан маълумки, квалификатив синтаксема аниқловчилар билан синтактик алоқа асосида бирикаолмайди.

Айрим квалификатив посессив синтаксема, яъни генетив белгисини олган ушбу синтаксема Т.Т.Рустамованинг эътирофича улар сифат билан ифодаланиб, улар ўзаро координатив алоқа асосида боғланади. [Рустамова 1983, 133-136].

12. *You can hear a Tchaikovsky symphony every other day* [Morning Star] → *You can hear Tchaikovsky and Vagnerian symphonies every other day*. Ушбу синтаксема равиш билан

ифодаланган квалификатив синтаксема билан боғланиши мумкин:(12) → This symphony is typically Tschaikovsky.

13. *The girl's face was there, really quite beautiful in memory* [FM, 48].

14. *The faces of those enameled creatures ment nothing to him* [FM, 36].

15.she lay..... *gazing up at him with the eyes of a child expectant of a punishment* [JL, 155].

Ўн учинчи гапда посессив синтаксемани ифодаловчи бирлик тобе компонент ўрнида келган *girl's* аниқ артикл билан келганлиги туфайли у субстанциал посессив синтаксемани ифодалайди. Субстанциал посессив синтаксемаларни ифодалаган синтактик бирликлар нафақат артикл билан бирикиб келади. У субстанциал синтаксема олмошлар ёрдамида ифодаланган аниқловчилар билан ҳам бирикиб келиши мумкин:

(13)→*That girl's face there*→*his girl's face was there.*

Ўн тўртинчи гапда субстанциал посессив синтаксемани ифодалаган от *of* предлоги билан ҳамда адъектив элементи *enameled* билан бирикиб келганлиги учун у квалификатив посессив синтаксемадан фарқ қилади.

(14)*The faces of those enameled creatures* → *The faces of creatures* → *enameled creatures' faces.*

Умуман олганда, айрим ҳолатларда субстанциал посессив синтаксемани квалификатив посессив синтаксемадан фарқлаш жараёнида айрим қийинчиликлардан ҳоли эмас.

Айтиш жоизки, гап таркибида субстанциал посессив синтаксемани ифодалаган синтактик бирлик олдидан ноаниқ артикл билан, постозиция ҳолатида адъектив элементи билан ифодаланиши субстанциалликнинг далилидир.

(15)*she lay, gazing up at him with the eyes of a child expectant of a punishment.*

Аммо юқорида эътироф этилганлардан ташқари шундай ҳолат учрайдики субстанциал посессив синтаксемани ифодалаган синтактик бирлик на кўрсатиш олмоши билан, на ноаниқ олмоши ёки адъектив элементлар билан бирикалмайди ва қуйидаги трансформацияга тушмайди:

16. *He grinned at me, the wide clear grin of a fighter at bay* [FM, 104].

→*the wide clear grin of that fighter at bay* → *the wide clear grin of some fighter at bay* →*the wide clear grin of a strong fighter at bay.*

Навбатдаги мисолни таҳлил қилганимизда посессив синтаксемани ифодалайдиган тобе компонент ўрнида келган бирликдан олдин артикл йўқлиги квалификативликни ифодалашидан далолатдир.

17. *He looked at me with hound's eye's* [SM, 148]. → *with that hound's eyes* → *with a hound's eyes.*

Субстанциал посессив синтаксемани ушбу вазиятда мазкур синтаксемадан олдин артикл келиши мумкин:

18. *Tony's soft dark eyes were open and they held the quiet brightness of a cat's eyes* [SM, 133].

Ундан квалификатив посессив синтаксемани субстанциалликдан фарқлашнинг яна бир варианты посессивликни ифодаловчи тобе компонентга эмас, унинг таянч компонентига адъектив элементи синтактик муносабатда бўлиши мумкин:

19. *Cecy's calm sleeper's lips turned up.* [JJ, 158].

Умуман юқорида таҳлил қилинган мисоллардан S+S, Sg+S, S+of S моделлар ёрдамида посессив синтаксемани ифодаланишида субстанциаллик ёки квалификативлик доирасида намоён бўлиши аниқланди. Субстанциал посессив синтаксема квалификатив посессив синтаксемадан фарқлашда уларнинг дистрибутив муносабатига эътибор берилганда субстанциал посессив синтаксемадан олдин артикл ҳамда аниқловчи вазифасида олмош ёки сифат билан бирикиб келиши билан фарқланади. Бундай ҳолат квалификатив посессив синтаксемани ифодаловчи бирликлар гап таркибида учрамайди.

М.Ю.Маскиннинг таъкидлашича, инглиз тили мисолида субстанциал посессив синтаксемани квалификатив посессив синтаксемадан фарқлашда синтаксемаларни

ифодаловчи элементларнинг формал хусусиятларига ҳамда бошқа лексик бирликлар билан дистрибутив муносабатларига ҳам эътиборни қаратиш лозим [Маскин, 1987, 65].

Ўзбек тили мисолида қаралганда Қўқоннинг бойлари [МС, 148]; Қўқон давлатмандлари [МС, 29] бирликлардаги “Қўқоннинг” ва “Қўқон” уларда умуман посессивлик ва локативлик синтактик-семантик белгилар мавжуд. Қаратқич келишигида келган “Қўқоннинг” яъни категориал синтактик-семантик белги субстанциаллик мужассамлашган, бош келишигида келган “Қўқон” эса квалификативликни ифодалаган. Чунки қаратқич келишигида келган отни қаратқич келишигида олмош билан алмаштириш мумкин: *Қўқоннинг бойлари* → *унинг бойлари*. Аммо бош келишигидаги “Қўқон” олмош билан алмаштириб бўлмайди [А.Чориев, 1990].

хулоса

Инглиз ва ўзбек тилларида субстанциал посессив синтаксемаларнинг парадигматик қаторлари аниқланиб қиёсий ўрганиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди;

1. Ҳар иккала қардош бўлмаган тиллар тизимида эгалик категориясини таҳлил қилишида лингвистик тадқиқот методлардан ушбу қурилмани синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилишда авваламбор категориал дифференциал синтактик-семантик белгилардан субстанциаллик, квалификативлик ва процессуалликлар доирасида нокатегориал дифференциал синтактик-семантик белгилар аниқланиб, унинг вариантлари бир-бирига қиёсланиб таҳлил қилинади.

Инглиз ва ўзбек тиллари гап таркибида посессивлик (эгалик) синтаксемаларни аниқлашда категориал белгилардан фақат субстанциаллик ва квалификативлик доирасида кузатилади.

2. Таҳлил жараёнида посессив синтаксема ва вариантларини аниқлашда субстанциалликни квалификатив синтаксемадан фарқлаб ҳар бир категориал белгилар камровида посессив синтаксема ва унинг вариантлари алоҳида таҳлил қилинди.

Ушбу бобда фақат категориал белгилардан субстанциаллик доирасида посессив синтаксема ва унинг факультатив ҳамда конотатив вариантлари аниқланиб қиёсланди ҳамда уларнинг изоморфлик ва алломорфлик хусусиятлари аниқланди.

3. Субстанциал посессив синтаксема отнинг қаратқич келишиги шаклида ёки отнинг **of** предлоги билан бирикиб келиши ёрдамида ифодаланади. Бу синтаксеманинг ушбу вариантлари гап таркибида жонли отлар яъни инсон ёки ташкилотлар номлари қаратқич келишиги шаклида, **of** предлоги жонли ва жонсиз отлар ёрдамида ифодаланиши мумкин. Субстанциал посессив синтаксемани ифодалаган синтактик бирликлар артикл билан келса ҳамда посессивликни ифодалаган тобе компонентни эгалик олмошлари билан алмаштириб исботлаш мумкин.

4. Инглиз тили гап таркибида субстанциал посессив синтаксеманинг парадигматик қаторида соф субстанциал посессив, посессив агентив, посессив генетив, квалификатив юклатилган посессив, статив юклатилган посессив, посессив тотал, посессив локатив, посессив темпорал, посессив объект синтаксемалар жами тўққизта синтаксема ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Onions C.J. An Advanced English syntax. London, 1965, 267 p.
2. Palmer H.E. A Grammar of Spoken English. Cambridge, 1927. – 384 p.
3. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of English. Moscow; Vyssaya skola, 1982, 391 c.
4. Roberts P. English Syntax: A programmed instruction to Transformational Grammar: New-York: Hazcourt, Brace and world, 2008, 524 p.
5. Slabodkina N.A. Abduraimova B.Yu., Rustamova Z.H., Tukliyeva G.N. A Practical English Grammar. Tashkent, 2007. 296 p.
6. Sweet H.A. A new English Grammar, Logical and Historical. part. I. Oxford, 2006. 500 p.

7. Usmanov U.U., Nosirova R.A., Kubeysinova D.T. Actual Problems of English Theoretical Grammar (Training appliances for Higher Educational Establishments) Samarkand, 2015, 156 p.
8. Wells R.S. Immediate Constituents // Language. – Baltimore. – 1989, №23, №2, P. 14-88.
9. Whitehall H. Structural Essentials of English. New-York, 1986, 394 p.
10. Zandvoort R.W. A Handbook of English Grammar. Croningen, 1998. – 436 p.
11. Leech G.N. Semantics Harmondsworth: Penguin Books, 2008, 488 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5